

УДК 582.688.3:631.526.2./3:[581.46+631.547.4]
DOI: 10.15587/2519-8025.2019.165608

СЕЗОННА ДИНАМІКА ЦВІТІННЯ *CALLUNA VULGARIS* (L.) Hull ТА ЙОГО КУЛЬТИВАРІВ В УМОВАХ М. КИСВА У ЗВ'ЯЗКУ З ОСОБЛИВОСТЯМИ БУДОВИ КВІТКИ

М. С. Кузнецова

Метою дослідження було прослідкувати зв'язок між будовою квітки і тривалістю цвітіння *Calluna vulgaris* та його культиварів, а завданнями – вивчити будову квіток нерозкритих і махрових культиварів *C. vulgaris*, порівняти її з будовою квітки *C. vulgaris*; проаналізувати дані фенологічних спостережень за фазою цвітіння *C. vulgaris* та його 10 культиварів протягом 2015–2018 років.

Методами були фенологічні спостереження та мікроскопічні дослідження.

Результати. Загальними ознаками генеративної сфери *C. vulgaris* і його культиварів є розташування квіток, китицеподібні суцвіття, їх акропетальне розкриття. Будова квітки 'Dirry', 'Mullion', 'Golden Carpet', 'Winter Red' є подібною до такої *C. vulgaris*. Серед них 'Winter Red' закінчує цвітіння першим, а 'Dirry' – останнім завдяки складному суцвіттю. Збільшення кількості пелюсток, повна стерильність і триваліший період цвітіння характеризують квітки махрових культиварів. Нерозкриті культивари 'Alicia', 'Bonita' належать до *f. diplocalyx* Jansen. Вони характеризуються різним періодом цвітіння: найдовший (85±7 днів) має 'Alicia', а 'Bonita' цвіте близько 53 днів.

Висновки. Культивари *C. vulgaris* з такою ж будовою квіток, як і вид, починають цвісти, як і верес звичайний, в третій декаді липня. Оскільки тривалість періоду цвітіння *C. vulgaris* залежить також від особливостей будови суцвіття, для прогнозування тривалості цвітіння культиварів необхідне подальше вивчення структури їх суцвіть. Махрові культивари варто активніше використовувати в озелененні завдяки їхній високій декоративності та тривалому періоду цвітіння. Питання збереження забарвлення квіток нерозкритих культиварів потребує подальших досліджень. Використовуючи культивари *C. vulgaris* з різними формами квіток і тривалістю цвітіння, можна створити ландшафтні високодекоративні композиції з тривалим періодом цвітіння

Ключові слова: *Calluna vulgaris*, культивар, квітка, віночок, чашечка, цвітіння, декоративні ознаки

Copyright © 2019, М. С. Кузнецова.

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

1. Вступ

Calluna vulgaris (L.) Hull. характеризується широким формовим різноманіттям [1, 2]. На сьогодні офіційно зареєстровано понад 800 культиварів *C. vulgaris*, які характеризуються різними формами квіток (характерна для виду, махрова або нерозкритна (така, що залишається в бутоні), забарвленням листків, габітусом тощо [3]. Актуальним є питання прогнозування тривалості їх декоративного ефекту при використанні в озелененні. Це питання тісно пов'язано з вивченням фенологічного циклу культиварів *C. vulgaris*, зокрема з періодом їх цвітіння, а також з формою квітки.

2. Літературний огляд

У XIX – на початку XX ст. основним джерелом нових культиварів вересу звичайного були його форми, які є результатом мутацій та спонтанних схрещувань, що були знайдені випадково в природних умовах або у приватних садах і на розсадниках. На сьогодні в країнах Західної та Північної Європи проводиться цілеспрямована робота з селекції нових культиварів *C. vulgaris*, кількість яких збільшується щороку [2–4].

Протягом останніх 10 років вченими Західної Європи проведено дослідження морфології нерозкритих квіток вересу звичайного, а також молекулярної та генетичної будови рослин культиварів із такими квітками [5–7]. Голландським вченим Й. Янсе-

ном у 1935 році були описані три різні форми нерозкритих квіток *C. vulgaris*: *f. diplocalyx* (вісім чашолистків замість чотирьох, відсутність тичинок і віночка), *f. polysepala* (аналогічна *f. diplocalyx*, але чашолистків, більше, ніж вісім) і *f. clistanthes* (квіткові органи присутні в нормальній кількості, але віночок ніколи, або майже ніколи не відкривається) [8]. Німецькі вчені Borchert T., Eckardt K. та інші дослідили квітки *C. vulgaris f. diplocalyx* Jansen і з'ясували, що вони довго тримають форму завдяки тому, що їх чашолистки не гігроскопічні і жорсткіші, ніж пелюстки [5].

Культивари *C. vulgaris* з нерозкритими квітками в останні десятиліття набули широкої популярності в озелененні завдяки тому, що такі квітки зберігають свою форму та основний тон забарвлення воєни, а деякі – взимку [2].

Відомо, що період цвітіння *C. vulgaris* може знаходити деяких змін залежно від його ареалу [9, 10]. За літературними даними, в умовах Українського Полісся період цвітіння вересу звичайного триває з кінця липня до кінця серпня [11], або з липня по вересень [12, 13]. Амплітуда цвітіння культиварів *C. vulgaris* достатньо широка: від червня до листопада [3].

Літературних даних по дослідженню махрових квіток культиварів *C. vulgaris* не виявлено. Недослідженим є фенологічний цикл розвитку культиварів *C. vulgaris*, зокрема період їх цвітіння в умовах м. Кисва.

3. Мета та завдання

Мета дослідження – прослідкувати зв'язок між будовою квітки і тривалістю цвітіння *C. vulgaris* та його культиварів.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

1. Дослідити будову квітки культиварів із махровими та нерозкритими квітками, порівняти її з будовою квітки *C. vulgaris*.

2. Проаналізувати результати фенологічних спостережень за фазою цвітіння *C. vulgaris* та його культиварів у зв'язку з будовою квітки.

3. Окреслити перспективи використання культиварів *C. vulgaris* із різними формами квіток в озелененні.

4. Матеріали і методи досліджень

Предметом досліджень були рослини *C. vulgaris* (L.) Hull та його 10 культиварів: 'Dirry', 'Mullion', 'Golden Carpet', 'Winter Red', 'Silver Knight', 'Red Star', 'Golden Wonder', 'H. E. Beale', 'Bonita', 'Alicia' колекції Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка Національної академії наук України (далі НБС) у м. Києві, що зростають у відкритому ґрунті на колекційно-експозиційній ділянці «Вересовий сад». Об'єктом досліджень були особливості будови квітки культиварів, їх фенологічний цикл цвітіння. Дослідження проводили на основі методики проведення фенологічних спостережень в ботанічних садах [14]. Спостереження

вели над 5–7 одновіковими кущиками (у 2015 році їх вік становив 5–6 років) протягом 2015–2018 років. Початок цвітіння відмічали, коли понад 10 % квіток на суцвіттях розкрилися, кінець цвітіння – коли понад 90 % квіток на суцвіттях закрилися. За початок цвітіння нерозкритих культиварів приймали час, коли 10 % їх бутонів набували своїх максимальних розмірів. За закінчення цвітіння нерозкритих культиварів – коли помітно жовтіли або ставали блідими 90 % бутонів суцвіття. Дослідження будови квітки культиварів проводили в насінній лабораторії НБС із застосуванням світлових мікроскопів Stemi-2000-C і МБС-3 при збільшенні 40 і 50 разів. Мікропрепарати виготовляли з живих рослин за загальноприйнятими методиками. Квітки описували згідно з «Ілюстрованим довідником з морфології квіткових рослин» [15].

5. Результати досліджень та їх обговорення

Загальними рисами генеративної сфери *C. vulgaris* і його 10 культиварів є китицеподібний вигляд суцвіт'я, їх акропетальне розкриття, розміщення квіток на суцвітті у чотири вертикальні ряди. Кожне суцвіття *C. vulgaris* закінчується вегетативним пагоном із термінальною брунькою, з якої у наступному році розвиваються нові пагони. Кожен із культиварів характеризується певними особливостями будови квітки. Серед них є з квітками, подібними до квітки *C. vulgaris*, з махровими та нерозкритими квітками (табл. 1).

Таблиця 1

Будова квітки *Calluna vulgaris* (L.) Hull та його культиварів

Назва	Квітка
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Квітки пониклі, в однобоких довгих китицях, при основі з чотирма приквітничками. Оцвіттина подвійна, актиноморфна, підматочкова. Чашечка і віночок лілові, лілово-рожеві, іноді білі. Чашечка чотирироздільна, плівчата, глянсувата, близько 3-3,5 мм завдовжки, довша за віночок. Віночок зрослопелюстковий, глибоко чотирироздільний, біла 2,5 мм завдовжки. Тичинок 8, вони коротші за віночок. Стовпчик довший за чашечку [11, 16].
<i>C. v.</i> 'Dirry'	Подібна до квітки <i>C. vulgaris</i> , лілово-рожевого кольору.
<i>C. v.</i> 'Golden Wonder'	Махрова, лавандового кольору. 4 чашолистки, плівчасті, незрелі, одного забарвлення з пелюстками. Кількість пелюсток – 134±10. Пелюстки зрілі по 4. Повністю стерильна. Квітки в суцвітті часто розташовані по 2 або по 3 на одній квітконіжці.
<i>C. v.</i> 'Bonita'	Нерозкритва. Спочатку бутони білі, потім рожеве забарвлення з'являється на кінчиках бутонів, з часом увесь бутон стає насичено-рожевого забарвлення. Чашолисток 8, плівчасті, незрелі між собою; пелюстки та тичинки відсутні.
<i>C. v.</i> 'H. E. Beale'	Махрова, світло-рожева. 4 чашолистки, незрелі, однакового забарвлення з пелюстками. Пелюстки зрілі по 4, прикріплені основою до розрослого квітколожа. Кількість пелюсток – 66±8. Повністю стерильна. Іноді 2–3 квітки зібрані разом на одній квітконіжці.
<i>C. v.</i> 'Mullion'	Подібна до квітки <i>C. vulgaris</i> , лілово-рожевого забарвлення.
<i>C. v.</i> 'Golden Carpet'	Подібна до квітки <i>C. vulgaris</i> , лілового забарвлення.
<i>C. v.</i> 'Alicia'	Нерозкритва, бутон білого забарвлення. Чашолисток 8, незрелі, плівчасті; пелюстки та тичинки відсутні. Зрідка 2–3 квітки зібрані разом на одній квітконіжці.
<i>C. v.</i> 'Red Star'	Махрова, світло-вишнева. 4 чашолистки, незрелі, одного забарвлення з пелюстками. Пелюстки зрілі по 4, прикріплені основою до розрослого квітколожа. Кількість пелюсток – 110±13. Тичинки та маточка відсутні. Часто 2–3 квітки разом на одній квітконіжці.
<i>C. v.</i> 'Winter Red'	Подібна до квітки <i>C. vulgaris</i> , лілового забарвлення. Іноді по 2–3 квітки на одній квітконіжці.
<i>C. v.</i> 'Silver Knight'	Подібна до квітки <i>C. vulgaris</i> , лавандового забарвлення.

Махрові квітки характеризуються значним збільшенням кількості пелюсток і повною їх стерильністю. При цьому чашолистки наявні в них у нормальній для *C. vulgaris* кількості. Махровість зумовлена перетворенням на пелюстки андроцею та гинецею. Нерозкриті квітки належать до f. *diplocalyx* Jansen. Кількість чашолистків у них збільшена вдвічі, порівняно з квіткою *C. vulgaris*, а віночок і андроцею відсутні.

Протягом 2015–2018 рр. були проведені фенологічні спостереження за рослинами *C. vulgaris* та його культиварами, зокрема, фіксувалися фази початку і кінця цвітіння (табл. 2).

Культивари з формою квітки, подібною до квітки *C. vulgaris*, в умовах м. Києва починають цві-

сти, як і вид, в третій декаді липня. Першим закінчує цвітіння ‘Winter Red’ – на початку вересня. Тривалість його цвітіння серед досліджених культиварів є найкоротшою. Найдовшим періодом цвітіння з цієї групи характеризується ‘Dirry’ (близько 64 дб), вочевидь, через особливості будови суцвіття. Воно коротке (близько 6 см), має чітко виражений поділ на просту і складну частини. Складна частина містить 6–11 коротких пагонів другого порядку, довжиною 1–4 см, на кожному з яких від 3 до 30 квіток. Першими розкриваються квітки на простому суцвітті. Коли воно відцвітає, бутони починають розкриватися на бічних пагонах другого порядку. Таким чином, тривалість цвітіння рослин культивуру ‘Dirry’ подовжується.

Таблиця 2

Фенологічний період та середня тривалість цвітіння *Calluna vulgaris* (L.) Hull і його культиварів (2015–2018 рр.)

Назва	Цвітіння		
	Початок, дата	Кінець, дата	Середня тривалість, дб
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	31.07±4	12.09±4	44±4
<i>C. v.</i> ‘Dirry’	30.07±4	1.10±4	64±4
* <i>C. v.</i> ‘Golden Wonder’	18.08±3	1.11±4	76±4
** <i>C. v.</i> ‘Bonita’	21.08±3	12.10±7	53±7
* <i>C. v.</i> ‘H. E. Beale’	22.08±3	31.10±4	71±3
<i>C. v.</i> ‘Mullion’	31.07±3	18.09±3	50±3
<i>C. v.</i> ‘Golden Carpet’	2.08±4	13.09±3	43±3
** <i>C. v.</i> ‘Alicia’	18.08±3	10.11±7	85±7
* <i>C. v.</i> ‘Red Star’	13.08±3	30.10±4	79±4
<i>C. v.</i> ‘Winter Red’	28.07±2	3.09±3	38±2
<i>C. v.</i> ‘Silver Knight’	27.07±3	14.09±4	50±3

Примітка: ** – культивар із нерозкритими квітками; * – культивар із махровими квітками

Серед досліджених культиварів найтриваліший період цвітіння характерний для ‘Alicia’ з білими бутонами – близько 85 дб. У той же час цвітіння ‘Bonita’ триває близько 53 дб. Бутони цього культивуру у фазу повного цвітіння мають яскраве рожеве забарвлення, яке достатньо швидко блідне, натомість форма бутона зберігається, як і у всіх культиварів з нерозкритими квітками, до наступного вегетаційного періоду. У той же час у колекції НБС, за нашими спостереженнями, наявні культивари з нерозкритими квітками, які зберігають забарвлення бутонів до появи снігового покриву (‘Angie’, ‘Frieda’).

Цвітіння культиварів з махровими квітками є достатньо тривалим – у середньому понад 70 дб. Крім того, ‘H. E. Beale’, ‘Red Star’, ‘Golden Wonder’ характеризуються довгими (10–16 см) суцвіттями.

6. Висновки

1. Нерозкритна квітка культиварів ‘Alicia’, ‘Bonita’ не має тичинок і пелюсток, кількість чашолистків у неї збільшена вдвічі порівняно з квіткою *C. vulgaris*; вона належить до f. *diplocalyx* Jansen. Махрова квітка культиварів *C. vulgaris* ‘H. E. Beale’, ‘Red Star’, ‘Golden Wonder’ характеризується пов-

ною стерильністю. Вона має 4 чашолистки, кількість пелюсток збільшена порівняно з квіткою вересу звичайного.

2. *C. vulgaris*, як і культивари з подібною до виду формою квітки, в умовах м. Києва починають цвісти у кінці липня. Середня тривалість цвітіння *C. vulgaris* – 44±4 доби. Культивари із махровими квітками ‘H. E. Beale’, ‘Red Star’, ‘Golden Wonder’ характеризуються довгим періодом цвітіння: понад 70 дб. Найдовшим періодом цвітіння характеризується культивар із нерозкритими квітками ‘Alicia’ – 85±7 дб. Інший культивар з нерозкритими квітками ‘Bonita’ цвіте в середньому 53 доби. Тому питання збереження забарвлення бутонів культиварів *C. vulgaris* із нерозкритими квітками протягом тривалого часу потребує подальших досліджень.

3. Культивари з махровими квітками на сьогодні мало використовуються в озелененні м. Києва, але завдяки своїй високій декоративності та тривалому цвітінню вони заслуговують на ширше використання. Використовуючи культивари *C. vulgaris* з різними типами квіток і з різною тривалістю цвітіння, можна створити ландшафтні композиції високої та тривалої декоративності.

Література

1. Курлович Т. В. Морфобиологические особенности и декоративные качества белорусских сортов вереска обыкновенного (*Calluna vulgaris* (L.) Hull): мат. VII Междунар. науч. конф. // Цветоводство: история, теория, практика. Минск: Конфидо, 2016. С. 262–265.

2. Wilson D. Bud bloomers: a brief overview // *Heather News Quarterly*. 2016. Vol. 39, Issue 1. P. 4–6. URL: <http://www.heathsandheathers.com/CHS/HNQWinter20162.pdf>
3. Calluna cultivars list of Heather Society. URL: <https://www.heathersociety.org/category/heathers/calluna-heathers/>
4. Schröder J. The explosion of bud-flowerers // *Heathers: yearbook of the Heather Society*. 2005. Vol. 2. P. 17–18. URL: <https://www.heathersociety.org/category/heathers/calluna-heathers/>
5. «Who's who» in two different flower types of *Calluna vulgaris* (Ericaceae): morphological and molecular analyses of flower organ identity / Borchert T., Eckardt K., Fuchs J., Kruger K., Hohe A. // *BMC Plant Biology*. 2009. Vol. 9 (1). P. 148. doi: <http://doi.org/10.1186/1471-2229-9-148>
6. Malformation of gynoecia impedes fertilisation in bud-flowering *Calluna vulgaris* / Behrend A., Borchert T., Müller A., Tänzer J., Hohe A. // *Plant Biology*. 2012. Vol. 15, Issue 1. P. 226–232. doi: <http://doi.org/10.1111/j.1438-8677.2012.00619.x>
7. Behrend A., Borchert T., Hohe A. “The usual suspects”- analysis of transcriptome sequences reveals deviating B gene activity in *C. vulgaris* bud bloomers // *BMC Plant Biology*. 2015. Vol. 15, Issue 1. P. 8. doi: <http://doi.org/10.1186/s12870-014-0407-z>
8. Jansen J. Over eenige in ons land aangetroffen vormen van *Calluna vulgaris* // *Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3*. 1935. Vol. 45. P. 126–128. URL: <http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=548950>
9. Опыт первичной интродукции декоративных растений аборигенной флоры Беларуси / Володько И., Лунина Н., Свитковская О., Гайшун В., Рыженкова Ю. // *Вісник Київського Національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття*. 2009. № 19-21. С. 59–61.
10. Санников С. Н., Петрова И. В., Черепанова О. Е. Альтернативные гипотезы происхождения вереска *Calluna vulgaris* (L.) Hull // *Эко-потенциал*. 2016. № 2 (14). С. 28–40.
11. Дендрофлора України. Дикорослі культивовані дерева і кущі. Покритонасінні / ред. Кохн М. А. Київ: Фітосоціоцентр, 2002. С. 317.
12. Єжель І. М. Види родини Ericaceae Juss. Правобережжя Полісся України: еколого-морфологічні особливості, перспективи використання: дис. ... канд. біол. наук. Київ, 2014. 200 с.
13. Єжель І. М. Залежність біометричних показників *Calluna vulgaris* (L.) Hull (Ericaceae Juss.) від кислотності ґрунтів на Правобережному Поліссі України // *Вісник Київського Національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття*. 2012. № 30. С. 19–22.
14. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР / ред. Лапин П. И. Москва, 1975. 27 с.
15. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин / Зиман С. М., Мосякін С. Л., Булах О. В., Царенко О. М., Фельбаба-Клушина Л. М. Ужгород: Медіум, 2004. 156 с.
16. Веремчук О. А., Моисеев Д. В. Макро- и микроскопические признаки побегов вереска обыкновенного и их проявляемость при различной степени измельченности // *Вестник фармации*. 2014. № 3 (65). С. 49–54. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=22586321>

Рекомендовано до публікації д-р біол. наук Рубцова О. Л.

Received date 12.03.2019

Accepted date 10.04.2019

Published date 30.04.2019

Кузнецова Марія Сергіївна, провідний інженер, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка Національної академії наук України, вул. Тімірязєвська, 1, м. Київ, Україна, 01014
E-mail: maria.kiev88@gmail.com